

Скрипник І.Л.,*кандидат медичних наук, доцент,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна, індекс 01601***Шнайдер С.А.,***доктор медичних наук, професор,
Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії
медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15853231>**ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ЛИЦЕВОГО ВІДДІЛУ ЧЕРЕПА ПАЦІЄНТІВ З ДИСТАЛЬНИМ СПІВ-
ВІДНОШЕННЯМ ПЕРШИХ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ, ОБУМОВЛЕНИМ МЕЗІАЛЬНИМ ЗМІ-
ЩЕННЯМ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ, З ВРАХУВАННЯМ СПРЯМУВАННЯ РОСТУ ЩЕЛЕП****Skrynyk I.L.,***Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Bogomolets National Medical University, 13 Taras Shevchenko Boulevard, Kyiv, Ukraine, postal code
01601***Shnaider S.A.,***Doctor of Medical Sciences, Professor,
State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medi-
cal Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026***SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE FACIAL SKELETON IN PATIENTS WITH A DISTAL RE-
LATIONSHIP OF THE FIRST PERMANENT MOLARS CAUSED BY MESIAL MIGRATION OF
PERMANENT TEETH, WITH CONSIDERATION OF JAW GROWTH DIRECTION****Анотація**

Дистальне співвідношення постійних молярів у дітей супроводжується комплексом краніофациальних змін, вираженість яких залежить від напрямку росту щелеп.

Мета дослідження – оцінити особливості будови лицевого відділу черепа у пацієнтів із дистальним співвідношенням перших постійних молярів, зумовленим мезіальним зміщенням постійних зубів (внаслідок передчасної втрати тимчасових), з урахуванням горизонтального, вертикального чи нейтрального спрямування росту.

Матеріали та методи. Обстежено 89 пацієнтів 8–16 років із дистальним співвідношенням перших постійних (6-х) зубів; у 52 із них проведено поглиблений аналіз діагностичних моделей прикусу та здійснено розподіл на три підгрупи залежно від етіологічного чинника аномалії. Для визначення структурних особливостей лицевого черепа було проаналізовано 14 кутових та 9 лінійних цефалометричних параметрів, статистичну обробку даних виконували засобами Microsoft Excel 2016 із застосуванням *t*-критерію Стьюдента, при цьому різницю вважали статистично вірогідною за умови $p < 0,01$.

Результати. Незалежно від напрямку росту щелеп у пацієнтів з мезіальним зміщенням постійних зубів виявлено порушення взаєморозташування гілки й тіла нижньої щелепи та обертання оклюзійної площини вниз за годинниковою стрілкою. Горизонтальний тип росту характеризувався обертанням мандибулярної площини вгору (проти годинникової стрілки), що супроводжувалося зменшенням задньої нижньої лицьової висоти та загальної висоти обличчя. Вертикальний тип росту щелеп супроводжувався ретроположенням нижньої щелепи й підборіддя, вкороченням гілки нижньої щелепи та обертанням мандибулярної площини вниз (за годинниковою стрілкою). Нейтральний тип росту проявляв помірні краніофациальні зміни без виразної ретрогнатії, проте зі стабільним зменшенням передньої висоти обличчя.

Висновки. Дистальний прикус, зумовлений мезіальним зміщенням бокових зубів, асоціюється з типово повторюваними краніофациальними диспропорціями, які варіюють залежно від напрямку щелепного росту. Виявлені відмінності доцільно враховувати під час планування ортодонтичної корекції для скорочення тривалості лікування та запобігання можливим ускладненням.

Abstract

Distal molar relationship in children is associated with a complex set of craniofacial alterations whose severity depends on the direction of jaw growth.

The purpose of the study was to assess the structural features of the facial skeleton in patients presenting with a distal relationship of the first permanent molars resulting from mesial migration of permanent teeth (due to premature loss of primary teeth), taking into account horizontal, vertical, and neutral growth patterns.

Materials and methods. Eighty-nine patients aged 8–16 years with a distal relationship of the first permanent (sixth) teeth were examined; in 52 of them a detailed analysis of diagnostic study models was performed, followed

by allocation into three subgroups according to the aetiological factor. Fourteen angular and nine linear cephalometric parameters were evaluated to characterise facial-skull morphology. Statistical processing was carried out in Microsoft Excel 2016 using Student's *t*-test; differences were regarded as significant at $p < 0.01$.

Research results. Regardless of jaw growth direction, patients with mesial migration of permanent teeth showed a disturbed relationship between the ramus and body of the mandible and clockwise rotation of the occlusal plane. A horizontal growth pattern was characterised by counter-clockwise rotation of the mandibular plane, accompanied by a reduction in posterior lower facial height and total facial height. A vertical growth pattern exhibited mandibular and chin retrusion, shortening of the mandibular ramus, and clockwise rotation of the mandibular plane. The neutral growth pattern produced moderate craniofacial changes without pronounced retrognathia, but with a consistent decrease in anterior facial height.

Conclusions. Distal occlusion caused by mesial migration of the posterior teeth is associated with reproducible craniofacial disproportions that vary with jaw growth direction. These differences should be considered when planning orthodontic correction to reduce treatment time and prevent potential complications.

Ключові слова: дистальний прикус, телерентгенограми, апікальний базис, кутові параметри, діти.
Key words: distal occlusion, telerradiographs, apical base, angular parameters, children.

Дистальний прикус (II клас за Енглем) залишається однією з найпоширеніших мальоклюзій у дітей, частка якої в європейських популяціях коливається в межах 20–30% і демонструє тенденцію до зростання [4, 5]. Порушення співвідношення щелеп при дистальному прикусі не лише погіршує естетичну привабливість обличчя, але й призводить до дисфункції жувального апарату, порушень мовлення та формування несприятливих рухових шаблонів нижньої щелепи [3]. Серед причин розвитку дистального прикусу відзначають як скелетні диспропорції, так і місцеві фактори, зокрема передчасну втрату молочних молярів, що провокує мезіальне зміщення постійних зубів та набуває дистальне положення перших молярів. Класичні біомеханічні підходи до дисталізації верхніх постійних молярів були описані ще наприкінці ХХ століття [2], проте такі методи залежать від комплаєнсу пацієнта та потребують тривалого використання громіздких апаратів. Впровадження піднебінних мікроімплантів дозволило помітно покращити контроль за опорою і скоротити час лікування [1], а застосування прозорих елайнерів стало малоінвазивною альтернативою стаціонарній техніці [6]. В окремих випадках, за наявності вираженої диспропорції апікального базису щелеп, показано хірургічне втручання на альвеолярному відростку для корекції прикусу [7]. Попри значний технологічний прогрес, недостатньо вивчено, як напрямок росту щелеп модифікує краніофасціальний профіль у пацієнтів із різними формами дистального прикусу. Ранні цефалометричні дослідження зафіксували широкий спектр морфологічних змін при дистальній оклюзії, однак систематизований аналіз із чіткою стратифікацією за типом росту та етіологічним чинником досі відсутній. Заповнення цієї прогалини є необхідним для обґрунтованого вибору ортодонтичної тактики, індивідуалізованої під біотип пацієнта, а також для підвищення ефективності профілактичних програм – особливо з огляду на високу поширеність мальоклюзій та фінансові обмеження системи охорони здоров'я України.

Мета дослідження. Оцінити особливості будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням перших постійних молярів,

обумовленим мезіальним зміщенням постійних зубів, з врахуванням спрямування росту щелеп.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводилося за участю 89 осіб віком 8–16 років із дистальним співвідношенням перших постійних молярів, які звернулися до кафедри ортодонції НМУ імені О.О. Богомольця, з яких 52 дали згоду на лікування і були розподілені на три підгрупи: 16 пацієнтів із дистальним прикусом (II клас за Енглем), 17 пацієнтів із дистальним співвідношенням, викликаним мезіальним зміщенням постійних зубів через передчасну втрату тимчасових, та 19 пацієнтів із дистальним співвідношенням, зумовленим невідповідністю розмірів коронок тимчасових і постійних зубів.

В залежності від типу росту щелепи пацієнти 1-ї групи з дистальним прикусом (II клас за Енглем) були поділені на дві підгрупи:

- 1.А. підгрупа – 9 пацієнтів (56,25%) з горизонтальним типом росту щелеп;
- 1.Б. підгрупа – 7 пацієнтів (43,75%) з вертикальним типом росту щелеп.

Пацієнти 2-ї групи з дистальним співвідношенням перших постійних молярів, в результаті мезіального зміщення постійних бокових зубів, були розділені на три підгрупи в залежності від напрямку росту щелеп:

- 2.А. підгрупа – 5 пацієнтів (29,41%) з горизонтальним типом росту щелеп;
- 2.Б. підгрупа – 7 пацієнтів (41,18%) з вертикальним типом росту щелеп;
- 2.В. підгрупа – 5 пацієнтів (29,41%) з нейтральним типом росту щелеп.

Пацієнти 3-ї групи з дистальним співвідношенням постійних молярів, через невідповідність розмірів коронок тимчасових і постійних зубів були поділені на дві підгрупи в залежності від напрямку росту щелеп:

- 3.А. підгрупа – 11 пацієнтів (57,89%) з горизонтальним типом росту щелеп;
- 3.Б. підгрупа – 8 пацієнтів (42,11%) з вертикальним типом росту щелеп.

Клінічне обстеження проводили за загальноприйнятою методикою, яка включала: опитування

(з'ясування скарг, збір анамнезу захворювання), огляд обличчя і порожнини рота.

Особлива увага приділялася скаргами пацієнтів щодо естетичного порушення. При опитуванні з'ясовували перенесені і супутні захворювання, спосіб вигодовування, шкідливі звички. Відзначали наявність передчасно видалених тимчасових зубів, і в якому віці це сталося. Уточнювали, чи лікувався раніше пацієнт у ортодонта, протягом якого часу, якими апаратами, причину відмови від лікування.

Проводили загальний огляд пацієнтів, його постави та конституції. Вивчали обличчя у фас і профіль, симетричність обличчя, пропорційність його різних відділів, величину носа. Визначали лицеві ознаки аномалії прикусу і порушення естетики обличчя в сагітальному, вертикальному і трансверсальному напрямках. Відзначалася ступінь змикання і положення губ, вираженість носогубних і надпідбородочних складок, підборіддя.

Для визначення особливостей морфологічної будови лицевого черепа використовували телерентгенограми голови, виконані в бічній проєкції. Латеральні телерентгенограми голови отримували за допомогою апарата «ORTHOPHOS» фірми

«SIRONA SIDEXIS» із фокусною відстанню 150 см, напругою 65–75 кВ, експозицією 1,6–2,0 с, силою струму 14 мА. Голову пацієнта фіксували за допомогою цефалостата, а рентгенівський промінь спрямовували на центр зовнішнього слухового проходу. Для визначення структурних особливостей лицевого черепа у пацієнтів із дистальним прикусом було вивчено 14 кутових та 9 лінійних параметрів [8].

Отримані результати обробляли методами варіаційної статистики за допомогою програмного забезпечення Microsoft Office Excel 2016. Статистичну обробку результатів експериментального дослідження здійснювали методами варіаційного аналізу з використанням t-критерію Стьюдента, при цьому різницю вважали статистично вірогідною за умови $p < 0,01$ [9 с. 124].

Результати та їх обговорення. Дані про результати дослідження телерентгенограм голови в боковій проєкції пацієнтів з дистальним співвідношенням перших постійних молярів, обумовленим мезіальним зміщенням постійних зубів (група 2), представлені в таблиці.

Таблиця

Особливості будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням перших постійних молярів, обумовленим мезіальним зміщенням постійних зубів, з врахуванням спрямування росту щелеп

Параметри	Направлення росту щелеп		
	горизонтальний тип, $M \pm m$	вертикальний тип, $M \pm m$	нейтральний тип, $M \pm m$
Кутові:			
$\angle SNA$	82,40±0,52	79,33±0,35	82,60±0,44
$\angle SNB$	80,40±0,79	76,66±0,82	79,40±0,84
$\angle ANB$	2,40±0,35	2,67±0,54	3,20±0,42
$\angle NAB$	171,40±0,79	172,17±0,82	170,40±0,65
$\angle SNP_g$	82,74±0,45	80,70±0,82	81,60±0,55
$\angle NAP_g$	174,40±0,65	173,83±0,42	173,92±0,63
$\angle NSAr$	121,80±0,88	123,33±0,43	121,40±0,65
$\angle SArGo$	140,20±0,27	139,93±0,85	140,80±0,42
$\angle ArGoGn$	129,80±0,88	132,17±0,78	130,00±0,62
$\angle NSMP$	28,00±0,72	38,50±0,41	34,75±0,78
$\angle PnSpP$	85,38±0,43	83,75±0,52	84,75±0,65
$\angle PnOcP$	76,25±0,72	71,55±0,57	72,50±0,29
$\angle PnMP$	62,50±0,48	53,25±0,46	57,40±0,46
$\angle SpPMP$	23,88±0,63	31,00±0,43	26,00±0,37
Лінійні:			
N-Gn	94,35±0,68	101,34±0,32	100,12±0,62
S-Go	66,22±0,23	64,81±0,23	71,72±0,52
S-PNS	41,21±0,48	40,01±0,88	42,87±0,96
Ar-Go	42,58±0,37	40,58±0,54	42,56±0,26
N-ANS	46,59±0,55	45,48±0,43	48,58±0,94
A'-B'	54,10±0,29	56,24±0,22	58,11±0,56
M'-J'	36,01±0,75	36,93±0,82	36,43±0,78
A'-M'	45,89±0,42	45,52±0,33	46,90±0,35
B'-J'	45,78±0,67	45,54±0,34	46,39±0,24

Отже, для пацієнтів з дистальним співвідношенням перших постійних молярів внаслідок мезіального зміщення постійних зубів з горизонтальним типом росту (група 2.A), статистично достовірно встановлено збільшення $\angle PnMP$, зменшення

$\angle \angle NSMP$, $SpPMP$; лінійних – N-Gn, S-Go, S-PNS, N-ANS, A'-B', M'-J'.

Збільшення $\angle PnMP$, зменшення $\angle \angle NSMP$, $SpPMP$ пов'язане з обертанням мандибулярної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS.

На підставі аналізу лінійних параметрів можна сказати, що зменшення передньої загальної лицевої висоти обумовлене зменшенням передніх верхньої та нижньої лицевих висот, зменшення задньої загальної лицевої висоти – зменшенням задніх верхньої та нижньої лицевих висот.

Для пацієнтів з дистальним співвідношенням перших постійних молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів через передчасну втрату тимчасових зубів з вертикальним типом росту (група 2.Б.) статистично достовірно встановлено збільшення $\angle \angle NSMP$, $SpPMP$; зменшення – $\angle \angle PnMP$, $PnOcP$; лінійних – N-Gn, S-Go, S-PNS, N-ANS, A'-B', M'-J'.

Збільшення $\angle \angle NSMP$, $SpPMP$, зменшення $\angle PnMP$ пов'язані з обертанням мандибулярної площини вниз за годинниковою стрілкою відносно площини NS.

Зменшення $\angle \angle PnOcP$ обумовлене обертанням оклюзивної площини вниз за годинниковою стрілкою відносно площини NS.

На підставі аналізу лінійних параметрів можна сказати, що зменшення передньої загальної лицевої висоти обумовлене зменшенням передніх верхньої та нижньої лицевих висот, зменшення задньої загальної лицевої висоти – зменшенням задніх верхньої та нижньої лицевих висот.

Для пацієнтів з дистальним співвідношенням перших постійних молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів через передчасну втрату тимчасових зубів з нейтральним типом росту (група 2.В.) статистично достовірно встановлено зменшення $\angle \angle PnOcP$; лінійних – N-Gn, S-Go, S-PNS, N-ANS, A'-B', M'-J'.

Зменшення $\angle PnOcP$ обумовлене обертанням оклюзивної площини вниз за годинниковою стрілкою відносно площини NS, яке викликано мезіальним зміщенням постійних молярів.

Аналіз лінійних параметрів: зменшення передньої загальної лицевої висоти пов'язане зі зменшенням передніх верхньої та нижньої лицевих висот, зменшення задньої загальної лицевої висоти – зі зменшенням задніх верхньої та нижньої лицевих висот.

На підставі аналізу куткових та лінійних параметрів лицевого відділу черепа на телерентнограмі голови в боковій проекції можна сказати, що для пацієнтів з дистальним співвідношення перших постійних молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів незалежно від напрямку росту щелеп характерне зменшення передньої загальної лицевої висоти через зменшення передніх верхньої та нижньої лицевих висот, зменшення задньої загальної лицевої висоти через зменшення задніх верхньої та нижньої лицевих висот.

Для пацієнтів з дистальним співвідношення перших постійних молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з горизонтальним спрямуванням росту щелеп (група 2.А.) характерне

обертання мандибулярної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS.

Для пацієнтів з дистальним співвідношення перших постійних молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з вертикальним спрямуванням росту щелеп (група 2.Б.) характерне:

- обертання мандибулярної площини вниз за годинниковою стрілкою відносно площини NS;
- обертання оклюзивної площини вниз за годинниковою стрілкою відносно площини NS.

Для пацієнтів з дистальним співвідношення перших постійних молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів, з нейтральним спрямуванням росту щелеп (група 2.В.) характерне обертання оклюзивної площини вниз за годинниковою стрілкою відносно площини NS.

Висновки:

1. Незалежно від типу росту щелеп, дистальне співвідношення перших постійних молярів (II клас) внаслідок мезіального зміщення зубів супроводжується: порушенням взаєморозташування гілки й тіла нижньої щелепи; обертанням оклюзивної площини вниз за годинниковою стрілкою; зменшенням передньої загальної висоти обличчя.

2. Горизонтальне спрямування росту характеризується обертанням мандибулярної площини вгору (проти годинникової стрілки) та зменшенням задньої нижньої лицевої висоти, що зумовлює відносно компактний вертикальний профіль обличчя.

3. Вертикальний біотип проявляється ретроположенням нижньої щелепи й підборіддя, вкороченням гілки нижньої щелепи та обертанням мандибулярної площини вниз, що формує витягнутий лицевий профіль і підвищує ризик вертикальної функціональної недостатності.

4. Нейтральний напрямок росту асоціюється з помірними краніофациальними відхиленнями без вираженої ретрогнатії, але зі стабільним зменшенням передньої висоти обличчя. Це потребує своєчасного ортодонтичного втручання для запобігання подальшому дефіциту місця в зубному ряду.

5. Отримані цефалометричні дані доцільно інтегрувати у план ортодонтичного лікування – для вибору біомеханіки, оптимальної до напрямку щелепного росту пацієнта, з метою мінімізації термінів терапії та запобігання рецидивам.

Література:

1. de Lira Ade L., Prado S., Araújo M.T., Sant'Anna E.F., Ruellas A.C. Distal movement of upper permanent molars using midpalatal mini-implant. *Dental Press J Orthod.* 2013 Mar 15. Vol. 18. № 2. P. 18.e1-5. doi: 10.1590/s2176-94512013000200006
2. Gianelly A.A. Distal movement of the maxillary molars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1998 Jul. Vol. 114. №1. P. 66-72. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70240-9.
3. Alshammari A., Almotairy N., Kumar A., Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review. *Clin Oral Investig.* 2022 Mar. Vol. 26. № 3. P. 2335-351. doi: 10.1007/s00784-021-04356-y. Epub 2022 Jan 5.

4. De Ridder L., Aleksieva A., Willems G., Declerck D., Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Jun 17. Vol. 19. № 12. P. 7446. doi: 10.3390/ijerph19127446.
5. Londono J., Ghasemi S., Moghaddasi N., Bannajarian H., Fahimipour A., Hashemi S., Fathi A., Dashti M. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res*. 2023 Aug. Vol. 9. № 4. P. 689-700. doi: 10.1002/cre2.771. Epub 2023 Aug 14.
6. Caruso S., Nota A., Ehsani S., Maddalone E., Ojima K., Tecco S. Impact of molar teeth distalization with clear aligners on occlusal vertical dimension: a retrospective study. *BMC Oral Health*. 2019 Aug 13. Vol. 19. № 1. P. 182. doi: 10.1186/s12903-019-0880-8.
7. Köle H. Surgical operations on the alveolar ridge to correct occlusal abnormalities. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*. 1959 May. Vol. 12. № 5. P. 515-29. doi: 10.1016/0030-4220(59)90153-7.
8. Фліс П.С. Ортодонтія. Вінниця: Нова книга, 2007. 312 с.
9. Рогач І.М., Керецман А.О., Сіткар А.Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2017. Вип. 2. С. 124-28.